

О. А. Морозова

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМАТИКИ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И ЖИВОТНОВОДСТВО. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»)

Аннотация: Статья посвящена работе Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича (БелСХБ) по созданию белорусскоязычного терминологического глоссария на основе международного тезауруса AGROVOC. Рассматриваются цели и задачи этого направления, его значение для стандартизации аграрной терминологии и интеграции белорусского языка в глобальное информационное пространство. Особое внимание уделено анализу источников, необходимых для формирования глоссария по направлениям животноводства и ветеринарной медицины: международным терминологическим порталам, нормативным документам и стандартам, специализированным энциклопедическим и справочным изданиям, а также учебным и научным публикациям. Показано, что комплексное использование разнообразных и авторитетных источников обеспечивает научную достоверность и практическую ценность создаваемого ресурса. Формирование глоссария будет способствовать развитию национальной научной инфраструктуры, поддержке белорусского языка в профессиональной среде и расширению возможностей международной научной коммуникации.

Ключевые слова: AGROVOC; белорусскоязычный терминологический глоссарий; сельскохозяйственная терминология; животноводство; ветеринарная медицина; лексикографические источники; стандартизация; цифровые ресурсы.

Для цитирования. Морозова, О. А. Обзор источников современной аграрной терминологической лексики (на примере тематики «Сельскохозяйственные животные и животноводство. Ветеринарная медицина») / О. А. Морозова // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языковедения им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 18–32.

А. А. Марозава

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І. С. Лупіновіча Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

**АГЛЯД КРЫНІЦ СУЧАСНАЙ АГРАРНАЙ
ТЭРМІНАЛАГІЧНАЙ ЛЕКСІКІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ
ТЭМАТЫКІ «СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ ЖЫВЁЛЫ І
ЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ. ВЕТЭРЫНАРНАЯ МЕДЫЦЫНА»)**

Анотацыя. Артыкул прысвечаны рабоце Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі імя І.С. Лупіновіча (БелСГБ) па стварэнні беларускамоўнага тэрміналагічнага гласарыя на аснове міжнароднага тэзаўруса AGROVOC. Разглядаюцца мэты і задачы гэтага напрамку, яго значэнне для стандартызацыі аграрнай тэрміналогіі і інтэграцыі беларускай мовы ў глабальную інфармацыйную прастору. Адмысловая ўвага нададзена аналізу крыніц, неабходных для фармавання гласарыя па кірунках жывёлагадоўлі і ветэрынарнай медыцыны: міжнародным тэрміналагічным парталам, нарматыўным дакументам і стандартам, спецыялізаваным энцыклапедычным і даведачным выданням, а таксама вучэбным і навуковым публікацыям. Паказана, што комплекснае выкарыстанне разнастайных і аўтарытэтных крыніц забяспечвае навуковую дакладнасць і практычную каштоўнасць ствараемага рэсурсу. Фарміраванне гласарыя будзе садзейнічаць развіццю нацыянальнай навуковай інфраструктуры, падтрымцы беларускай мовы ў прафесійным асяроддзі і пашырэнню магчымасцей міжнароднай навуковай камунікацыі.

Ключавыя словы: AGROVOC; беларускамоўны тэрміналагічны гласарый; сельскагаспадарчая тэрміналогія; жывёлагадоўля; ветэрынарная медыцына; лексікаграфічныя крыніцы; стандартызацыя; лічбавыя рэсурсы.

Oksana A. Morozova

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

**REVIEW OF SOURCES OF MODERN AGRARIAN
TERMINOLOGY (ON THE EXAMPLE OF "LIVESTOCK
AND ANIMAL HUSBANDRY. VETERINARY MEDICINE")**

Abstract. The article focuses on the work of the I. S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library (BelAL) to create a Belarusian-language terminological glossary based on the international thesaurus AGROVOC. The goals and objectives of this activity, its significance for standardisation of agrarian terminology and integration of

the Belarusian language into the global information space are discussed. Particular attention is paid to the analysis of sources necessary for the formation of a glossary in the areas of animal husbandry and veterinary medicine: international terminological portals, normative documents and standards, specialised encyclopaedic and reference editions, as well as educational and scientific publications. It is shown that the integrated use of diverse and authoritative sources provides scientific credibility and practical value of the created resource. The formation of the glossary will contribute to the development of national scientific infrastructure, support of the Belarusian language in the professional environment and expansion of opportunities for international scientific communication.

Keywords: AGROVOC; Belarusian-language terminological glossary; agricultural terminology; animal husbandry; veterinary medicine; lexicographic sources; standardisation; digital resources.

For citation. Morozova O. A. Review of sources of modern agrarian terminology (on the example of "Livestock and animal husbandry. Veterinary medicine"). Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 18–32 (in Russian).

Одной из основных задач современного белорусского языкознания является упорядочение терминологии и номенклатуры различных отраслей науки и техники, что особенно актуально для аграрной сферы [1, с. 116]. В этом контексте работа по созданию и развитию национальных терминологических ресурсов приобретает стратегическое значение.

Многоязычный тезаурус AGROVOC – это создаваемая под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) международная нормативная база знаний, которая предлагает структурированный и стандартизированный набор терминов и понятий в области сельского хозяйства и смежных дисциплин, обеспечивая их единообразную идентификацию и распространение¹. AGROVOC предоставляет стандартизованную лексику с эквивалентами на разных языках и семантико-иерархическими связями, устрняя

¹Информация о словаре // AGROVOC Multilingual Thesaurus / FAO. URL: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/ru/> (дата обращения: 02.10.2025).

неоднозначность и обеспечивая единообразие в толковании представленных терминов. Белорусскоязычная версия AGROVOC ведется Белорусской сельскохозяйственной библиотекой им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (БелСХБ) в сотрудничестве с Институтом языкознания им. Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси с 2022 г. и фактически становится самым современным и системным терминологическим ресурсом в цифровом формате [2, с. 75]. Это значит, что белорусские термины теперь связаны с международной системой понятий, что облегчает перевод, поиск и обмен знаниями между странами. Иными словами, этот проект – это мост между белорусской аграрной наукой и глобальным информационным пространством.

В рамках работ по разработке белорусской версии AGROVOC с 2025 г. в БелСХБ ведутся работы по созданию белорусскоязычного терминологического глоссария на основе понятий тезауруса AGROVOC, который будет работать как открытая поисковая система.

Основные характеристики глоссария:

- Язык: белорусский, как стратегический инструмент развития национальной научной и информационной инфраструктуры.

- База: лингвистические единицы белорусской терминосистемы – словоформы понятий международного тезауруса AGROVOC, наиболее употребительные при индексировании в электронном каталоге БелСХБ входного потока белорусскоязычных документов.

- Формат глоссария: онлайн-глоссарий с возможностью свободного поиска.

- Формат статьи: нормативный термин, определение, ссылка на выбранный термин в AGROVOC, пример использования в контексте, ссылка на электронный каталог БелСХБ.

•Связи: каждая словарная статья будет содержать ссылки на научно-отраслевые издания на белорусском языке, которые семантически связаны с терминами.

•Интеграция: глоссарий будет увязан с электронным каталогом БелСХБ, что позволит пользователям переходить от термина к конкретным публикациям.

Значимость глоссария заключается в том, что он обеспечит стандартизацию – создание единого корпуса сельскохозяйственной терминологии на белорусском языке, сделает белорусский язык полноценным инструментом поиска и индексации информации в сельскохозяйственных информационных системах, придаст проекту высокую научную ценность за счет точности и подтверждения терминов ссылками на авторитетные источники, а также гарантирует доступность результатов в открытом веб-формате, что сделает ресурс полезным для исследователей, студентов, специалистов аграрной отрасли и переводчиков.

Кроме того, на сегодняшний день современных энциклопедий и справочников именно на белорусском языке по аграрной тематике не издаётся, поэтому создание белорусскоязычного глоссария будет иметь не только научное, но и культурное значение: формирование национальной терминологии, поддержка белорусского языка в профессиональной среде.

При создании терминологического глоссария одной из самых сложных задач является правильный подбор источников. От этого зависит качество, полнота и научная достоверность всего проекта, поэтому цель статьи – обзор лексикографических изданий (словарей, энциклопедий, справочников, глоссариев), лексических баз данных, нормативных документов, научных и учебных и др. публикаций, которые предоставляют систематизированную информацию о терминах на примере

тематики «Сельскохозяйственные животные и животноводство. Ветеринарная медицина».

В процессе разработки терминологического глоссария по животноводству и ветеринарии источники должны быть максимально разнообразными и авторитетными, чтобы данный ресурс отражал как научную, так и практическую лексику. Их можно разделить на несколько групп:

1. Международные терминологические порталы

Ярким примером многоязычных терминологических ресурсов, обеспечивающих унификацию профессиональной лексики в аграрной сфере, является Терминологический портал ФАО¹, представляющий собой базу данных, аккумулирующую термины и их определения, используемые в официальных публикациях и программах Организации, а также дефиниции, заимствованные из нормативных актов, глоссариев и специализированных справочников. Данный портал способствует согласованности терминологии в областях сельского хозяйства, продовольственной безопасности, ветеринарии, лесного и рыбного хозяйства, что делает его эталонным инструментом международной коммуникации. В то же время значимым дополнением выступают тезаурусы AGROVOC и CABI², которые не только содержат определения понятий, но и фиксирует семантические связи между ними, что существенно расширяет его ценность для междисциплинарных исследований и обеспечивает эффективную интеграцию данных в цифровые базы знаний.

Использование данных инструментов позволяет исследователям и практикам опираться на достоверные и

¹Терминологический портал ФАО // Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. URL: <https://www.fao.org/faoterm/ru/> (дата обращения: 02.10.2025).

²CABI Thesaurus // CABI Digital Library. URL: <https://www.cabidigitallibrary.org/cabi-thesaurus> (date of access: 02.10.2025).

актуальные дефиниции, обеспечивая корректность научной коммуникации и сопоставимость данных в международном контексте.

2. Нормативные документы и стандарты

Значительную роль в формировании терминологии играют законодательные акты и стандарты, закрепляющие официальное употребление терминов, поскольку обращение к нормативным документам обеспечивает юридическую корректность глоссария и его соответствие официальной практике. Среди них необходимо выделить:

- законы Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности», «О племенном деле в животноводстве», «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения»;

- постановления Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, среди которых можно выделить «Глоссарий модельного законодательства для государств – участников Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности»¹;

- национальные стандарты Беларуси и России, межгосударственные стандарты (ГОСТы), технические регламенты, регулирующие терминологию в животноводстве и ветеринарии: «Корма для животных», Кормопроизводство», «Птицеводство», «Пчеловодство», «Свиноводство», «Скотоводство» и др.;

- международные стандарты ISO по производству кормов и требованиям к гигиене при выращивании животных, птицы,

¹Глоссарий модельного законодательства для государств – участников СНГ в области интеллектуальной собственности // Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. URL: https://iacis.ru/baza_dokumentov/480 (дата обращения: 02.10.2025).

рыбы и обращении с продукцией животного происхождения, например, ISO/TS 22002–6 «Производство кормов и пищевых продуктов для животных» и ISO/TS 22002–3 «Программы предварительных условий по безопасности пищевой продукции. Часть 3: сельскохозяйственное производство», а также свод пищевых международных стандартов Codex Alimentarius¹ применительно к кормам для животных, обеспечивающие унификацию и сопоставимость терминов на международном уровне.

При разработке терминологических ресурсов значительное практическое значение имеет представленный в онлайн доступе «Юридический словарь», подготовленный Национальным центром законодательства и правовой информации Республики Беларусь². Данный словарь представляет собой информационно-аналитический ресурс, в котором систематизировано и отражено многообразие современной правовой терминологии, используемой в белорусском законодательстве. Лексический массив словаря включает термины на белорусском, русском и английском языках, объединённые посредством тематических (ассоциативных) связей, что обеспечивает возможность их комплексного анализа. Кроме того, в структуру словаря интегрированы нормативные дефиниции, заимствованные из действующих законодательных актов, что придаёт ему статус авторитетного источника юридических понятий.

3. Толковые и специализированные энциклопедические и справочные издания

Использование уже устоявшихся определений из существующих толковых и специализированных словарей по

¹Корма для животных // Codex Alimentarius: международные стандарты пищевых продуктов / FAO. URL: <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematic-areas/animal-feed/ru/> (дата обращения: 02.10.2025).

²Юридический словарь / Нац. центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. URL: <https://multilang.pravo.by/> (дата обращения: 02.10.2025).

животноводству и ветеринарии может стать прочным фундаментом для создания глоссария и, как результат, в разы повышает достоверность создаваемого ресурса. Кроме того, сравнивая несколько источников, можно выявить разночтения и уточнить формулировки.

Среди немногочисленных терминологических толковых изданий, подготовленных и изданных на белорусском языке, следует отметить «Тлумачальны слоўнік-даведнік па ветэрынарыі і заатэхніі»¹, «Слоўнік зоапаразіталагічных тэрмінаў»² и «Ветэрынарную энцыклапедыю»³. Указание иностранного происхождения терминов способствует более точному пониманию их смысла и облегчает использование международной научной литературы. В совокупности данные словари образуют комплексный справочный ресурс, обеспечивающий исследователей, преподавателей, студентов и практиков в области ветеринарии, зоотехнии, животноводства и биологии систематизированным корпусом терминологии. Их использование способствует унификации профессионального языка, повышению качества научной коммуникации и практической деятельности в сфере животноводства и ветеринарной медицины.

Среди более современных изданий необходимо выделить «Справочник по ветеринарной и медицинской паразитологии»⁴, который представляет собой специализированное издание, содержащее наиболее употребительные в паразитологии

¹Тлумачальны слоўнік-даведнік па ветэрынарыі і заатэхніі / А. І. Ятусевіч, В. М. Лемеш, В. П. Ятусевіч, [і інш.]. Мн. : Ураджай, 1992. 317 с.

²Ятусевіч А. І. Слоўнік зоапаразіталагічных тэрмінаў / А. І. Ятусевіч, В. М. Капліч ; Т-ва бел. мовы, Тэрмінал. каміс. Мн. : Навука і тэхніка, 1993. 292 с.

³Ветэрынарная энцыклапедыя / Бел. энцыкл. ; рэд. А. І. Ятусевіч. Мн. : БелЭн, 1995. 444 с.

⁴Ятусевич А. И. Справочник по ветеринарной и медицинской паразитологии / А. И. Ятусевич, И. В. Рачковская, В. М. Каплич. Мн. : Техноперспектива, 2011. 443 с.

термины с указанием их иностранного происхождения и смыслового значения, а также латинские названия таксономических единиц и возбудителей болезней по бинарной номенклатуре. Особое место занимает «Ветеринарная энциклопедия»¹ – современное фундаментальное научно-справочное издание, не имеющее аналогов на территории СНГ. Книга подготовлена коллективом учёных и практиков из Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Института экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского и Белорусского государственного ветеринарного центра, что придаёт изданию высокий уровень научной достоверности и практической ценности. Содержание двухтомника включает статьи о патологиях животных, их распространении, диагностике и профилактике, а также о современных подходах к лечению. Рассматриваются вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы, животноводства, зооигиены и применения лекарственных препаратов.

Сельскохозяйственная Электронная Библиотека Знаний (СЭБиЗ)², создаваемая Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ), представляет собой интегрированный онлайн-ресурс, включающий электронные версии авторитетных словарей и справочников по различным направлениям аграрной науки. Особое место в его структуре занимают материалы по животноводству и ветеринарии, охватывающие широкий спектр терминов – от селекции и генетики до эпизоотологии и

¹Ветеринарная энциклопедия : в 2 т. / С. С. Абрамов, А. М. Аксенов, А. А. Ашихмина [и др.] ; ред.: Т. В. Белова [и др.]. – Мн. : Бел. энцыкл., 2013. Т. 1 : А – К. 461 с. ; Ветеринарная энциклопедия : в 2 т. / С. С. Абрамов, А. М. Аксенов, А. А. Ашихмина [и др.] ; ред.: В. Ю. Александров [и др.]. – Мн. : Бел. энцыкл., 2013. Т. 2 : К – Я. 596 с.

²Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний / Центр. науч. с-х. б-ка. URL: <https://www.cnsb.ru/AKDiL/> (дата обращения: 02.10.2025).

ветеринарно-санитарной экспертизы. Электронный формат обеспечивает полнотекстовый поиск и быстрый доступ к дефинициям, что значительно повышает эффективность работы исследователей и практиков. Ресурс имеет важное значение при создании терминологического глоссария, так как обеспечивает систематизацию понятийного аппарата, способствует унификации терминологии и формирует основу для междисциплинарной интеграции знаний. Благодаря своей структуре и функциональным возможностям СЭБиЗ выступает не только как справочная база, но и как методологический инструмент для развития современной научной лексикографии в области животноводства и ветеринарии.

4. Учебные и научные издания

Учебные пособия и научные публикации, регулярно издаваемые аграрными вузами и научными учреждениями Беларуси и России, содержат устоявшиеся и признанные в профессиональной среде определения, прошедшие рецензирование и редакторскую проверку, что обеспечивает корректность терминологии, её соответствие современному уровню знаний и способствует формированию единого понятийного аппарата, исключая разночтения. Существенной особенностью таких изданий является включение терминов на русском, белорусском, латинском и английском языках, что делает их ценным источником для международной коммуникации, перевода и стандартизации профессиональной лексики, в том числе при создании разделов терминологических толковых словарей по животноводству и ветеринарной медицине. Наряду с этим, в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, помимо традиционных учебных пособий и монографий, активно разрабатываются и издаются тематические словари и глоссарии, выполняющие функцию систематизации понятийного аппарата, способствующие углублённому освоению учебных дисциплин, формированию профессиональной

компетентности студентов, а также востребованные специалистами в области ветеринарии, кормопроизводства и животноводства.

Среди специализированных учебных изданий, подготовленных Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академией ветеринарной медицины, особое место занимают терминологические пособия, направленные на систематизацию профессионального понятийного аппарата. В частности, «Краткий эпизоотологический глоссарий-справочник» В. В. Максимовича¹ содержит современные эпизоотологические термины, соответствующие Кодексу здоровья наземных животных, с научно обоснованными определениями, а также нозологические названия на русском, латинском и английском языках, включая синонимы и трактовки основных инфекционных болезней животных. Дополняет данный комплекс издание Л. И. Лисуновой и В. С. Токарева «Термины и терминология к дисциплине «Кормление сельскохозяйственных животных»»², обеспечивающее студентов необходимыми дефинициями для освоения дисциплины и формирования профессиональной компетентности в области зоотехнии и ветеринарии.

В Гродненском государственном аграрном университете разработан и размещён в открытом доступе ряд электронных терминологических учебно-методических комплексов по ветеринарной медицине, созданных на кафедрах Факультета ветеринарной медицины и предназначенных для самостоятельной работы студентов в соответствии с требованиями типовых учебных программ по специальностям в

¹Максимович В. В. Краткий эпизоотологический глоссарий-справочник : учеб.-метод. пособие / В. В. Максимович. Витебск : ВГАВМ, 2019. 39 с.

²Лисунова Л. И. Термины и терминологии к дисциплине «Кормление сельскохозяйственных животных» : учеб.-метод. пособие / Л. И. Лисунова, В. С. Токарев. Витебск : ВГАВМ, 2021. 36 с.

областях зоотехнии, ветеринарной медицины. Среди них особое значение имеют «Словарь терминов по биологической химии»¹, выполняющий функцию учебно-методического пособия, и «Словарь терминов по физиологии и этологии»², представляющий справочное издание, в котором систематизированы ключевые понятия, необходимые для понимания фундаментальных процессов жизнедеятельности организма здоровых животных.

Учебное пособие Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии «Беларуская мова. Прафесійная лексіка»³ (Скікевіч, Курловіч, 2018), представляет ценность благодаря своей направленности на формирование и закрепление профессиональной терминологии в аграрной сфере. Включённые в него тексты по животноводству, зоотехнии и рыбоводству содержат широкий спектр специализированной лексики, используемой в учебном процессе и профессиональной коммуникации. Особое значение имеет наличие переводов с русского языка на белорусский, что позволяет выявлять эквиваленты терминов на двух языках, проверять корректность их употребления и устранять возможные ошибки.

Таким образом, создание белорусскоязычного терминологического глоссария на основе международного тезауруса AGROVOC является стратегически важным проектом, направленным на интеграцию национальной аграрной науки в глобальное информационное пространство. Анализ источников

¹Будько Т. М. Словарь терминов : учеб.-метод. пособие по биол. химии / Т. М. Будько, О. В. Коноваленко ; Гродн. гос. аграр. ун-т, Каф. фармакологии и физиологии. Гродно : ГГАУ, 2009. 16 с.

²Величко М. Г. Словарь терминов по физиологии и этологии : учеб. пособие / М. Г. Величко ; Гродн. гос. аграр. ун-т, Каф. фармакологии и физиологии. Гродно : ГГАУ, 2010. 63 с.

³Скікевіч Т. І. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. для студэнтаў / Т. І. Скікевіч, І. М. Курловіч ; Бел. дзярж. с.-г. акад. Горкі : БДСГА, 2018. 80 с.

показал, что для обеспечения научной достоверности и практической ценности глоссария необходимо опираться на широкий спектр ресурсов: международные терминологические порталы, нормативные документы и стандарты, специализированные энциклопедические и справочные издания, а также учебные и научные публикации. Такой комплексный подход позволит сформировать единый корпус терминологии, обеспечивающий стандартизацию профессионального языка, повышение качества научной коммуникации и доступность знаний для исследователей, студентов и специалистов аграрной отрасли. В перспективе проект будет способствовать не только развитию национальной научной инфраструктуры, но и укреплению позиций белорусского языка как полноценного инструмента профессиональной и академической коммуникации.

Список использованных источников:

1. Півавар, К. С. Беларуская ветэрынарная тэрміналогія і заалагічная наменклатура ў лексікаграфічным апісанні / К. С. Півавар // Ученые записки УО ВГУ им. П. М. Машерова. – 2020. – Т. 32. – С. 115–119.

2. Бабарыка-Амельчанка, В. Б. Дзейнасць Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі па стварэнні беларускай версіі шматмоўнага тэзаўруса па сельскай гаспадарцы і харчаванні AGROVOC: арганізацыйныя аспекты / В. Б. Бабарыка-Амельчанка // Библиотека как феномен культуры: цифровая трансформация библиотек: преемственность и вектор развития : материалы IX Междунар. конгр., Минск, 15–16 сент. 2022 г. / Нац. б-ка Беларуси ; сост. В. В. Пшибытко. – Мн., 2022. – С. 72–78.

References:

1. Pivavar K. S. Belarusian veterinary terminology and zoological nomenclature in lexicographic description. *Uchenye zapiski UO VGU im. P.M. Masherova* [Scientific notes of Educational Establishment “Vitebsk State University named after P. M. Masherov”], 2020, vol. 32, pp. 115–119 (in Belarusian).

2. Babaryka-Amel'chanka V. B. Activity of the Belarusian Agricultural Library on creation of the Belarusian version of the multilingual thesaurus on agriculture and food AGROVOC: organisational aspects. *Biblioteka kak fenomen kul'tury: tsifrovaya transformatsiya bibliotek: preemstvennost' i vektor razvitiya: materialy IX Mezhdunarodnogo kongressa, Minsk, 15–16 sentyabrya 2022 g.* [The library as a cultural phenomenon: digital transformation of libraries: continuity and vector of development: proceedings IX International congress, Minsk, September 15–16, 2022]. Minsk, 2022, pp. 72–78 (in Belarusian).

Дата поступления статьи 09.10.2025

Received 09.10.2025